

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ҲОМИЛАДОРЛАРДА РЕВМАТИК ЭТИОЛОГИЯЛИ ЮРАК НУКСОНЛАРИНИ ПРОГНОЗЛАШДА С-РЕАКТИВ ОҚСИЛНИНГ АҲАМИЯТИ

Тухтаева М.А.¹, Туксанова Д.И.²

*1-Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий
тиббиёт маркази Бухоро филиали*

2-Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. С-реактив оқсил (СРО) тизимли яллиғланишнинг асосий белгиларидан бири бўлиб, юрак-қон томир тизими ҳолатини баҳолашда муҳим роль ўйнайди. Юрак патологияси бўлган ҳомиладор аёлларда СРО даражасининг ошиши нафақат яллиғланиш жараёнининг мавжудлигини кўрсатиши, балки юрак етишмовчилигининг ривожланиши, ҳомиладорлик асоратларининг ривожланиши ва она ҳамда ҳомила учун салбий оқибатлар хавфининг кўрсаткичи бўлиб хизмат қилиши мумкин. Мақолада СРОнинг диагностик ва прогностик аҳамияти, унинг клиник-лаборатор кўрсаткичлар билан ўзаро боғлиқлиги ва акушерлик амалиётида юрак-қон томир асоратларини эрта ташхислаш ва прогностлашнинг комплекс алгоритмлари таркибида фойдаланиш имкониятлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: С-реактив оқсил, ҳомиладорлик, юрак патологиялари, яллиғланиш, прогноз.

ЗНАЧЕНИЕ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Тухтаева М.А.¹, Туксанова Д.И.²

*1-Бухарский филиал Республиканского специализированного научно-
практического медицинского центра здоровья матери и ребенка*

Аннотация. С-реактивный белок (СРБ) является одним из ключевых маркеров системного воспаления, играющим важную роль в оценке состояния сердечно-сосудистой системы. У беременных женщин с сердечной патологией повышение уровня СРБ может указывать не только на наличие воспалительного процесса, но и служить индикатором риска прогрессирования сердечной недостаточности, развития осложнений беременности и неблагоприятных исходов для матери и плода. В статье представлены данные о диагностическом и прогностическом значении СРБ, его взаимосвязи с клинико-лабораторными показателями и возможностях использования в составе комплексных алгоритмов ранней диагностики и прогнозирования сердечно-сосудистых осложнений в акушерской практике.

Ключевые слова: С-реактивный белок, беременность, сердечные патологии, воспаление, прогноз.

**THE IMPORTANCE OF C-REACTIVE PROTEIN IN THE
PROGNOSIS OF CARDIAC NUCLEONS WITH RHEUMATIC ETIOLOGY
IN PREGNANT WOMEN**

Tukhtaeva M.A¹, Tuksanova D.I.²

1- Bukhara branch of the Republican Specialized Scientific and Practical

Medical Center for Maternal and Child Health

2-Bukhara State Medical Institute

Abstract. C-reactive protein (CRP) is one of the key markers of systemic inflammation, which plays an important role in assessing the state of the cardiovascular system. In pregnant women with cardiac pathology, an increase in

CRP levels may indicate not only the presence of an inflammatory process, but also serve as an indicator of the risk of progression of heart failure, the development of pregnancy complications and adverse outcomes for the mother and fetus. The article presents data on the diagnostic and prognostic significance of CRP, its relationship with clinical and laboratory parameters, and the possibilities of using it as part of complex algorithms for early diagnosis and prediction of cardiovascular complications in obstetric practice.

Key words: C-reactive protein, pregnancy, cardiac pathology, inflammation, prognosis.

Мавзунинг долзарблиги. С-реактив оксил (СРО) эволюцион жихатдан сақланган пентраксинлар оиласига мансуб бўлиб, унинг синтези асосан гепатоцитлар томонидан яллиғланиш цитокинларига, айниқса интерлейкин-6 (ИЛ-6) ва қисман интерлейкин-1 β (ИЛ-1 β) таъсирида амалга ошади. Қонда СРО миқдори 1 мг/л дан бошлаб 600–1000 мг/л гача кескин ошиши мумкин. Бундай тезкор ва кучли ортиш СРОни сурункали яллиғланиш жараёнларини баҳолашда муҳим биомаркёрга айлантиради. Шунингдек, плазмадаги альбумин ҳам ўткир фаза даврида "манфий" оксил сифатида хизмат қилиши мумкин. Қондаги СРО даражалари бактериал ва вирусли инфекцияларни ажратишда ҳам диагностик аҳамиятга эга[5,8].

Адабиёт маълумотларига кўра, қон плазмасидаги С-реактив оксил (СРО) даражасини градациялаш орқали инфилтратив яллиғланиш жараёнларининг зичлиги ва фаоллигини баҳолаш мумкин [6]. Бизнинг тадқиқот натижаларига кўра, барча таҳлил қилинган гуруҳларда СРО миқдорининг ўртача даражада — 10 дан 25 мг/л гача ошгани аниқланди. Бу ҳолат ҳомиладор аёллар организмида, хусусан йўлдош ва юрак тўқималарида сурункали яллиғланиш жараёнларининг мавжудлигини кўрсатади[1,2,3].

Сўнги йиллардаги илмий адабиётларда ревматизм патогенезида ревматоид омил (РО)нинг ролига доир турли қарашлар мавжуд. РО фақат ревматизмда эмас, балки аутоиммун ва ноаутоиммун табиатли кенг доирадаги патологияларда ҳам аниқланади. Ревматоид омиллар — иммуноглобулин G (IgG) молекуласининг Fc фрагментига нисбатан йўналтирилган турли изотип ва яқинликка эга антителолар ҳисобланади. РОнинг энг кўп учрайдиган шакли IgM изотипи бўлиб, илмий манбаларда айти шу форма кўпинча таъкидлаб ўтилади. Шунга қарамасдан, кам учрайдиган бўлса-да, IgG ва IgA изотипли ревматоид омиллар ҳам қайд этилган [9,14]. Юқорида қайд этилганларга асосланиб биз ҳам қон плазмасида ревматоид омил (РО IgM) миқдорини аниқладик. Ўтказилган тадқиқотимизда, физиологик кечувчи ҳомиладорликда унинг миқдори $6,28 \pm 0,72$ МЕ/мл ни ташкил этди. Назорат гуруҳи ҳомиладор аёлларига нисбатан, 1-гуруҳ ҳомиладор аёлларида ревматоид омил $2,99$ ($P < 0,001$) мартаба юқори бўлиб, $18,8 \pm 0,35$ МЕ/мл га тенг бўлиб, статистик ишонарли бўлди [5,8].

Адабиёт маълумотларига кўра, ревматоид омиллар (РО) одатда иммуноген стимуллари қон айланишида аниқланмайди. Ушбу антителолар иммун комплексларини ҳосил қилиб, кейинчалик яллиғланишга жалб қилинган ҳужайралар томонидан фагоцитланади. РО паст аффинитетли, транзитор ва поликлонал табиатга эга антителолар бўлиб, асосан герминал марказларда синтезланади [6,13].

АСЛО — *Streptococcus pyogenes* томонидан ишлаб чиқариладиган стрептолизин О токсинига қарши йўналтирилган специфик антителодир. Стрептолизин О — кислородга сезгир гемолитик оқсил бўлиб, эритроцитларни лизисга учратади, натижада бактерия учун озуқа моддаларига етишим ва кўпайиш учун қулай муҳит яратилади. АСЛО ва анти-ДНаза В А гуруҳи стрептококк инфекциясига жавобан организмнинг иммун тизими томонидан ишлаб чиқариладиган энг кенг тарқалган гумораль иммун жавоб

кўринишларидан ҳисобланади. Сўнгги пайтларда ревматик генезли митрал тешик стенози билан касалланишнинг пасайишига қарамай, АСЛО тести ревматик касалликлар диагностикаси учун скрининг тести сифатида тез-тез ўтказилади[3,9,12,15].

Натижалар. Ўтказилган тадқиқотлар физиологик ҳомиладорликда $2,12 \pm 0,12$ мг/л ташкил этди (1 -жадвалга қаралсин). Бу адабиётларда келтирилган маълумотларга мос бўлиб, ҳомиладорлик даврида меъерий кўрсаткичларга нисбатан 1,5 мартаба кўтарилиши мумкин.

1- жадвал

Тадқиқотга жалб қилинган ҳомиладор аёлларнинг қон зардобидаги ревматик омил кўрсаткичлари, $M \pm m$

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи, n=30	1–гуруҳ, n=35	P
СРО, мг/л	$2,12 \pm 0,12$	$13,9 \pm 0,32^{***}$	<0,001
РФ, МЕ/мл	$6,28 \pm 0,72$	$18,8 \pm 0,35^{***}$	<0,001
АСЛО, ед/мл	$159,5 \pm 4,56$	$498,3 \pm 15,8^{***}$	<0,001

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, 1-гуруҳга жалб қилинган ҳомиладор аёлларда ҳомиладорлиги физиологик кечаётган аёллар кўрсаткичларига нисбатан қон зардобида СРО миқдори статистик ишонарли 6,55 ($P < 0,001$) мартаба ортиб $13,9 \pm 0,32$ мг/лни ташкил этди.

Бизнинг тадқиқотимизга жалб қилинган ҳомиладор аёллар орасида, назорат гуруҳи аёлларида $159,5 \pm 4,56$ ед/млга тенг бўлган бўлса, 1- гуруҳга киритилган ҳомиладор аёлларимизда эса, назорат гуруҳи ҳомиладор аёлларидан 3,12 ($P < 0,001$) мартаба юқори бўлиб, $498,3 \pm 15,8$ Ед/мл га тенг бўлиб, статистик ишонарли бўлди.

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, 1-гуруҳ ҳомиладор аёлларида ўрганилган кўрсаткичлар назорат ва 2-гуруҳ ҳомиладор аёллар кўрсаткичларига нисбатан статистик ишончли, аҳамиятли ўзгаришлар кузатилган.

Агар 1-гурух ҳомиладор аёлларида СРО, РО, АСЛО кўрсаткичлари, 2-гурух, даво муолажаларини ўз вақтида олган ҳомиладор аёлларига нисбатан мос равишда 1,75, 1,20, 1,33 маротаба ошган бўлса, назорат гуруҳи аёллари кўрсаткичларига нисбатан мос равишда 6,55, 2,99, 3,12 маротаба ошганлигини кўрсатди.

2- гуруҳ, яъни даво муолажаларини олиб назоратда бўлган ҳомиладор аёлларда СРО $7,94 \pm 0,17$ мг/лга тенг бўлган бўлса, назорат гуруҳи ҳомиладор аёлларидан 3,76 ($P < 0,01$) маротаба ортишини кўрсатди.

2- жадвал

Тадқиқотга жалб қилинган ҳомиладор аёлларнинг қон зардобидаги ревматик омил кўрсаткичлари, $M \pm m$

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи, n=30	1–гурух, n=35	2–гурух, n=35
СРО, мг/л	$2,12 \pm 0,12$	$13,9 \pm 0,32^{***\wedge}$	$7,94 \pm 0,17^{***\infty\infty}$
РО, МЕ/мл	$6,28 \pm 0,72$	$18,8 \pm 0,35^{***\wedge}$	$15,6 \pm 0,49^{***\infty\infty}$
АСЛО, ед/мл	$159,5 \pm 4,56$	$498,3 \pm 15,8^{***\wedge\wedge}$	$374,4 \pm 5,4^{***\infty\infty\infty}$

Изоҳ: : * - фарқлар назорат маълумотларига нисбатан аҳамиятли (***) - $P < 0,001$), ^ - фарқлар 2 гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли, ^^ - $P < 0,01$, ^^ - $P < 0,001$), ∞- фарқлар 1-гурух маълумотларига нисбатан аҳамиятли (∞- $P < 0,01$, ∞∞ - $P < 0,001$)

Мазкур гуруҳларга жалб қилинган, ҳомиладор аёлларда ревматик омил биомаркёрларининг кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда келтирилган, таққослаш учун назорат гуруҳи ва 2-гурухлардаги аналогик кўрсаткичлар ҳам келтирилган.

Кўпгина патологик ҳолатларда, айниқса ревматик юрак хасталиклариди, С-реактив оқсил (СРО) даражасининг ошиши кузатилади. Ушбу биомаркёр яллиғланиш жараёнининг фаоллашганлигини ҳамда касалликнинг клиник характери ва оғирлигини акс эттириши мумкин. Биз олиб борган тадқиқотда

иштирок этган ҳомиладор аёллар орасида ҳам СРО миқдорининг ошгани қайд этилди, бу эса уларда яллиғланиш жараёни мавжудлигидан далолат беради.

Шу билан бирга, 2-гуруҳдаги ҳомиладор аёллар қон плазмаси таркибида, РО ва АСЛО кўрсаткичи ошиб, назорат гуруҳи аёлларига нисбатан, 2,48 ($P<0,001$) ва 2,34 ($P<0,001$) мартаба ошиб, уларнинг миқдори $15,6\pm 0,49$ МЕ/мл ва $374,4\pm 5,4$ ед/мл га тенг бўлди.

СРО – юқори сезгирликка эга бўлиб, асосан ревматик касалликларда ошади. Умуман олганда С-реактив оксил (СРО) йўлдош микроциркулятор ўзанида маълум даражада эндотелиит (эндотелийнинг яллиғланиши) ва юракда кардит ривожланиши сабабли, тадқиқотдаги ҳомиладорларнинг қон зардобидида СРО оксилнинг кўтарилганлигини аниқладик. Бу кўрсаткич яллиғланиш жараёнларининг фаоллигини ва микроциркуляция тизимидаги бузилишларни тасдиқлайди.

Хулоса. Бизнинг маълумотларимизга асосан, ушбу тадқиқот ҳомиладор аёлларда ревматизм билан боғлиқ касалликларни аниқлаш мақсадида С-реактив оксил (СРО) кўрсаткичидан фойдаланишга қаратилган илк маркёр стратегияларидан бири ҳисобланади. Тадқиқот давомида, СРО миқдорини мунтазам баҳолаш перинатал марказларнинг ҳомиладорлик патологияси бўлимларида ревматик генезли митрал тешик стенози билан асоратланган беморларни аниқлашда самарали усул сифатида қўлланилиши мумкинлиги кўрсатилди. Ушбу натижалар асосида, СРО ни диагностик маркёр сифатида клиник амалиётга жорий этиш имконияти мавжудлиги тақлиф этилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдукаримова Н. Т. Ретроспективный анализ течение родов и послеродового периода у беременных с митральным стенозом //министерство здравоохранения республики узбекистан республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и

гинекологии ассоциация врачей частной практики узбекистана клиника «mahliyo-shifo» & v. – Т. 1. – С. 20.

2. Асатова М., Абдукаримов Т. Гемодинамические показатели в послеродовом периоде у женщин с митральным стенозом в зависимости от акушерской тактики //Журнал вестник врача. – 2012. – Т. 1. – №. 1. – С. 29-30.

3. Бухонкина Ю. В. и др. Течение беременности и перинатальные исходы у женщин с врожденным пороком сердца //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2009. – Т. 8. – №. 8. – С. 44-48.

4. Дуюнова О. П., Пальчик Е. А., Коломеец Е. В. Особенности ведения беременности и родов у женщин с митральным стенозом //современное научное знание: теория, методология, практика. – 2018. – С. 51-56.

5. Кондрашев А. В., Чаплыгина Е. В., Харламов Е. В. Компонентный состав тела как морфологическое отражение адаптационных возможностей организма человека //Морфология. – 2008. – Т. 133. – №. 2. – С. 66а-66а.

6. Кондрашев А. В., Чаплыгина Е. В., Харламов Е. В. Компонентный состав тела как морфологическое отражение адаптационных возможностей организма человека //Морфология. – 2008. – Т. 133. – №. 2. – С. 66а-66а.

7. Лукьянчикова В. Ф., Чижова Г. В., Жирнова З. П. Оптимизация тактики ведения беременности и родов у женщин с пороками сердца //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2005. – Т. 4. – №. S2.

8. Фазлеева Э. Р. Ранняя диагностика и профилактика плацентарной недостаточности у женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани и врожденными пороками сердца.

9. Машарипова Р. Т. Течение ревматизма у беременных женщин фертильного возраста в хорезмском регионе //Наука, техника и образование. – 2022. – №. 1 (84). – С. 99-101.

10. Рудаева Е. В. и др. Врожденные пороки сердца и беременность //Фундаментальная и клиническая медицина. – 2019. – Т. 4. – №. 3. – С. 102-112.

- 11.** Соснова Е. А., Беришвили М. В. Беременность и роды у больных с пороками сердца //Архив акушерства и гинекологии им. ВФ Снегирева. – 2015. – Т. 2. – №. 4. – С. 4-9.
- 12.** Стрюк Р. И. и др. Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний при беременности 2018. Национальные рекомендации //Российский кардиологический журнал. – 2018. – №. 7. – С. 156-200.
- 13.** Charakida M. et al. First-trimester screening identifies maternal cardiac maladaptation in midgestation //Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. – 2024. – Т. 64. – №. 2. – С. 173-179.
- 14.** Cruz Lemini M. C. Fetal cardiovascular dysfunction in intrauterine growth restriction as a predictive marker of perinatal outcome and cardiovascular disease in childhood. – 2013.
- 15.** Gibbone E. et al. Maternal cardiac function at midgestation and development of preeclampsia //Journal of the American College of Cardiology. – 2022. – Т. 79. – №. 1. – С. 52-62.